

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ – СТРЕМЛЕНИЕ К ИДЕАЛУ

Якубова Ф.А.

научный руководитель
старший преподаватель,

Ташкентский Международный университет Кимё
Эргашева Саида

студентка 1- курса группы PRI-71U

Ташкентского Международного университета Кимё

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7835304>

Аннотация:

Статья посвящена вопросам компетенций современного учителя. Проанализировано понятие учитель. Особое внимание уделяется характеристикам присущим учителю на современном этапе развития общества. Авторы считают, что школе необходим учитель, имеющий творческие идеи, проявляющий интерес к разработке и реализации новых учебных программ, способный использовать инновационные педагогические технологии.

Ключевые слова: учитель, педагогика, школа, компетенции, профессионализм, качество

Профессию педагога невозможно сравнить ни с какой другой, потому что это не только работа, это редкий дар души. Это самоотверженность и желание отдавать свое тепло, свою энергию десяткам, сотням детей. Какие они, педагоги, что для них важно в жизни, в профессии? Какими чертами характера они обладают и на какие ценности ориентируются в профессиональной деятельности? Обратимся к истории педагогической профессии. Великим педагогом России был Константин Дмитриевич Ушинский – отец русских учителей. Он так охарактеризовал общественное значение профессии учителя: «Воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом великого организма, борющегося с невежеством и пороками человечества, посредником между всем, что было благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем святынь заветов людей, боровшихся за истину и за благо», а его дело, «скромное по наружности, – одно из величайших дел истории. На этом деле зиждутся государства и им живут целые поколения». Человек трудной судьбы, чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский сравнивал учителя с садовником, любовно выращивающим растения в саду, с архитектором, который заботливо застраивает знаниями все уголки человеческого существа, со скульптором, тщательно обтесывающим и шлифующим умы и души людей, с полководцем, энергично ведущим наступление против варварства и невежества. Теоретическое наследие и опыт Антона Семеновича Макаренко приобрели всемирное признание. Он считал, что работа учителя-воспитателя самая трудная, «возможно, самая ответственная и требующая от личности не только наибольшего напряжения, но и больших сил, больших способностей». Великий русский писатель и педагог Лев Николаевич Толстой видел в педагогической профессии, прежде всего, гуманистическое начало, которое находит свое выражение в любви к детям. «Если учитель имеет только любовь к делу, – писал

Л.Н. Толстой, – он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь и к делу, и к ученикам, он – совершенный учитель». Основу педагогического призвания составляет любовь к детям. Это основополагающее качество является предпосылкой самосовершенствования, целенаправленного саморазвития многих профессионально значимых качеств, характеризующих профессионально-педагогическую направленность учителя. Василий Александрович Сухомлинский считал, что основой успеха учителя, является духовное богатство и щедрость души, воспитанность чувств и высокий уровень общей эмоциональной культуры, умение глубоко вникнуть в сущность педагогического явления. Высшим проявлением педагогического долга является самоотверженность учителя. Не каждый учитель может работать, не считаясь со временем, жертвуя подчас даже состоянием здоровья. Ярким примером профессиональной самоотверженности является жизнь и деятельность А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского. Сегодня, как и вчера, трудно найти более мощного социокультурного деятеля, возвышающего все сферы общественной жизни, чем учитель с его живым участием в становлении личности и ее культуры. Педагогическая практика свидетельствует о том, что школьник, студент, любой учащийся воспринимает педагога в первую очередь как личность. Система знаний, которую формирует он, ее воспитательные возможности воспринимаются учащимися в преломлении индивидуальности учителя, как что-то персональное, идущее от человека к человеку. Именно это имеет особый смысл и значимость. Важным компонентом в структуре личности педагога выступают профессионально важные качества. Важным профессионально-педагогическим качеством является логическое мышление. Оно отражает сформированность логических приемов мышления как совокупности действий, направленных на выполнение операций анализа, синтеза, классификации понятий, нахождение логических отношений. Доминантными качествами в профессионально-педагогической деятельности (Р.А. Мижериков, М.Н. Ермоленко) являются активность личности, целеустремленность, уравновешенность, желание работать со школьниками, способность не теряться в экстремальных ситуациях, обаяние, честность, справедливость, современность, педагогический гуманизм, эрудиция, педагогический такт, толерантность, дисциплинированность, педагогический оптимизм. Кроме того, сюда следует включить такие качества, как требовательность, ответственность, коммуникабельность. В профессиональные компетенции учителя входит и такое качество, как педагогический артистизм, которое выражается в способности воплощать мысли и переживания в образе, поведении, слове, богатстве личностных проявлений педагога. Изучение деятельности артистичных педагогов показало, что им, как правило, свойственны принятие себя как личности, склонность осознавать себя носителями позитивных, социально желательных характеристик, уверенность в себе и значимости своего дела, высокая степень совпадения личных и профессиональных интересов, желание постоянно совершенствоваться, высокий уровень направленности на профессиональную деятельность. В компетенции идеального учителя входит экстремальная компетентность и аутокомпетентность. Аутокомпетентность – адекватное представление о своих социально-профессиональных характеристиках и владение

технологиями преодоления профессиональных деструкций. Экстремальная компетентность – способность действовать во внезапно усложнившихся условиях, при авариях, нарушениях технологических процессов. Профессиональная компетентность оценивается уровнем сформированности профессионально-педагогических умений. С позиции основных операционных функций педагога можно выделить следующие группы профессионально-педагогических умений гностические, идеологические, дидактические, организационно-методические, коммуникативно-режиссерские, прогностические, рефлексивные, организационно-педагогические, конструктивные, технологические, производственно-операционные, специальные умения. В сознании многих людей еще живет образ «народного учителя» начала XX века, наделенного многими добродетелями. Сегодня же ситуация такова, что, с одной стороны, профессия педагога стала массовой и «женской», с другой – нет научных основ отбора молодежи в «учительство».

Педагог-новатор, обладающий великолепными организаторскими и творческими способностями, дружелюбный, успешный, ответственный, мудрый, гибкий, разумный, воспитывающий личным примером, а главное – любящий всех своих детей и каждого ребенка в отдельности. Но все ли так просто? Размышляя над проблемой, ужасает ее необъятность, ее многогранность и сложность. Затронутая тема, заставляет задуматься над тем, какой же ты сам учитель? По мере углубления в проблему, первоначальная кажущаяся банальность ее сменяется холодком в груди от понимания ее значимости и от отсутствия прямолинейного ответа. Все же попытаемся разобраться, является ли компетентный предметник-профессионал идеальным учителем? Какими качествами должен обладать идеальный педагог? Каким видит идеального учителя наша социальная система, и нуждается ли она в таком идеале? Каждый педагог продолжает дело своих предшественников, но учитель-творец видит шире и значительно дальше. Каждый учитель, так или иначе, преобразует педагогическую действительность, но только учитель-творец активно борется за кардинальные преобразования и сам в этом деле является наглядным примером. Педагогу-творцу присущи также такие качества, как инициативность, самостоятельность, способность к преодолению инерции мышления, чувство подлинно нового и стремление к его познанию, широта ассоциаций, наблюдательность, развитая профессиональная память, целеустремленность. Но всегда ли такой учитель востребован? Для школьной системы идеальный учитель – это человек, который может влиться в педагогический коллектив, не будет конфликтовать в нем, будет смиренно заполнять все документы, участвовать в необходимых собраниях, проходить – опять-таки смиренно – все курсы повышения квалификации, и прочие мероприятия организованные вышестоящими органами. У него в классе не будет громких происшествий, а дети будут с удовольствием идти на его урок и без стрессов выходить после него... В идеале, этот безупречный учитель выделяет нескольких учеников, которые могут глубоко освоить предмет, и тренирует их для участия и обеспечения хороших результатов в предметных олимпиадах. Через некоторое количество лет этот идеальный учитель получит высшую категорию и будет иметь право рассказать о своей «уникальной методике», о наработках. Еще лучше никогда не идти на конфликты и не высовываться. Уж лучше катиться по накатанной колее, чем доказывать свою точку зрения. Идеальный учитель – это тот

человек, который в нужный момент дает толчок к развитию, тот, что пробуждает спящего к бодрствованию, кто заставляет быть внимательным, активным, живым. Мне в жизни не очень повезло. Память о моей школьной жизни хранит негативные впечатления о педагогах. Да и сейчас, проработав пятнадцать лет в школе и общаясь с педагогами других школ, очень редко встречаешь настоящего Учителя, обладающего всеми вышеперечисленными качествами. Еще Я.А. Коменский говорил, что никто не может сделать людей нравственными или благочестивыми, кроме нравственного и благочестивого учителя. Говоря о современном идеальном учителе, нельзя не затронуть проблему взаимоотношений между учениками и педагогами. Это такая система, в которой благо человека является критерием оценки социальных явлений, а равенство, справедливость, человечность – желаемой нормой отношений в обществе. Понимание сущности принципа гуманизма очень важно. Но чтобы реализовать его, а не только продекларировать, необходимо определить правила реализации этого принципа. Хочется выделить следующие правила, которые должны стать нормой отношений между людьми, как в стенах школы, так и в любом другом учреждении, где работают педагоги с детьми: 1) безусловное принятие и поддержка каждого ребенка со всеми его достоинствами и недостатками; 2) отказ от деления учеников по способностям, «на сильных» и «слабых»; на детей, имеющих отклонения в здоровье и здоровых; 3) терпимость к поступкам и нестандартному поведению детей; 4) вера в возможность развития каждого ученика, даже при совершении проступков и правонарушений; 5) оптимистический, деятельный тон и стиль общения; 6) недопустимость эмоциональных, запугивающих негативных выводов о способностях и поступках ученика; 7) недопустимость использования вербальных и невербальных унижающих ребенка форм общения, осуждающих его неудачи и промахи; 8) признание права каждого ребенка быть самим собой, уважительного к нему отношения; 9) интеграция учащихся в единый коллектив, независимо от класса, параллели, ступени обучения; 10) создание паритетных отношений сопереживания и взаимоподдержки, понимания и сочувствия, общей атмосферы ответственности во взаимоотношениях между педагогами и учащимися. Важнейшее условие успешного интерактивного общения – умение личности выбирать наиболее подходящий способ поведения по отношению к другому человеку. Большое значение в налаживании интерактивного общения с учениками имеет оптимизм педагога. Педагогический оптимизм – это убеждение, вера учителя в каждого ученика, готовность работать с ним, глубокая уверенность в преобразующей силе воспитательного воздействия. Постоянный оптимизм, подтянутость и бодрость преподавателя, готовность к полезному действию, оптимистический тон и доброжелательность не менее важны, чем профессиональная квалификация. Умение пошутить, чувство юмора, повышает эффективность педагогического воздействия. Дети не любят серости, уныния. У них сильна потребность в шутке, веселой реплике старшего. Рейтинг и авторитет такого учителя на порядок выше, чем у других педагогов. Идеальный учитель испытывает радость от общения с детьми. Такой педагог и коллектив учащихся возглавляет не ради очень призрачной в педагогике карьеры, не ради заработной платы, а ради самих детей. И школьники платят ему взаимностью. Каждый учитель в процессе своей педагогической деятельности сталкивался с «трудными» подростками, или как сейчас принято говорить – подростками девиантного поведения. Как найти общий язык с

ними, это отдельный разговор. Хочется только отметить, что при желании эта проблема решаема. Известный детский психолог и врач В.Л. Леви считал: «Если вам трудно найти контакт, общий язык с ребенком, если чувствуете, что не понимаете его, всего лишь минуту в день отдайте воспоминаниям себя в том же возрасте, в положении близком, подобном, хоть в чем-то схожем. Усилия не пропадут, найдется, может быть, неожиданное решение».

В заключении нужно подчеркнуть, что учитель – проводник, духовный наставник, он помогает детям осознать подлинное значение духовных ценностей, дает ту нравственную опору, на которой строится прогресс. Надежда на реформу образовательной системы живет в педагоге-новаторе. Он понимает, что необходимо новое образование, сохраняющее все лучшее из накопленных традиций и создающее адекватные принципы вхождения молодого поколения в новую эпоху. Современная система образования должна соответствовать тем изменениям, которые происходят в науке, технике, педагогических технологиях, а также в деятельности самого педагога. Исходя из того, что идеальный субъект в педагогике представляет собой единство прошлого, настоящего и будущего, что он содержит в себе социокультурный компонент, и что историко-педагогические и философско-педагогические исследования показали значимость профессии учителя и его качественные характеристики, можно попытаться нарисовать «портрет», задать модель идеального учителя. Мы исходим из того, что «идеал» – это образец, нечто совершенное, цель и т. п., к чему должен стремиться каждый педагог, это его проекция в будущее. Идеалы – это не утопии, а ценности, увиденные в совершенстве, мощные регулятивы учебно-воспитательного процесса. Каждый педагог должен нести в себе всё богатство культуры, как любой кусочек голограммы хранит информацию о целом. Только тогда учитель получает право стать образцом, матрицей, передающей эстафету знаний, культуры.

Список литературы:

1. Вульф В.Б., Иванов В.Д., Ермоленко Л.В., Ермоленко М.Н. Педагогика. – М., Высшее образование, 2008.
2. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. – М., 1995.
4. Макаренко А.С. Сочинения
5. Мейдер В.А., статья //Личность педагога в образовательном пространстве» // «Здравый смысл». – 2007. – № 3 (44).
6. Мижериков В.А. Психолого-педагогический словарь. – Ростов на Дону, 1998.
10. Толстой Л.Н. Педагогические сочинения.
11. Ушинский К.Д. Собрание сочинений